

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ МЕХАНИЗМИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ УСЛУБИЁТИ ТАҲЛИЛИ

Уразматов Жонибек Мусурманович

Гулистон давлат университети

“Иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси

akash7509@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7847916>

+998994771275

Аннотация. Иқтисодиётнинг эркинлашуви жараёни, фискал сиёсат ва солиқ тўловчилар солиқ салоҳиятини ошириш муаммоларининг кескинлашуви, солиқ тизими модернизациясининг самарали воситаларини давлат томонидан қўллаш кўп жиҳатдан қўшилган қийматни тақсимлаш самарали солиқ механизми ташкил этилишига ҳам бевосита боғлиқдир. Бугунги кунда кўплаб мунозараларга сабаб бўлаётган солиқ тизими ислоҳининг алоҳида бир йўналиши сифатида қўшилган қийматни тақсимлаш самарали солиқ механизминини ташкил этиш йўналишларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Шундан келиб чиққан ҳолда, мазкур мақолада қўшилган қийматни солиққа тортиш масалалари муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: миллий иқтисодиёт, бюджет, давлат бюджети, маҳаллий бюджет, бюджет тизими, бюджет даромадлари, бюджет харажатлари, солиқ, солиқ тизими, қўшилган қиймат солиғи, фискал сиёсат, макроиқтисодий барқарорлик.

ҚҚС бюджет тушумларини оширишнинг самарали воситаси сифатида ўзини кўрсата олганлиги сабабли, у фискал сиёсат, макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ривожланишга бевосита таъсир кўрсатади. Шу сабабли ҚҚС самарадорлигини баҳолаш долзарб ҳисобланади.

Адабиётларда ҚҚС самарадорлигини баҳолашнинг бир нечта диагностик инструментлари мавжуд бўлиб, ҚҚС унумдорлиги (VAT productivity ratio), ҚҚС мослашувчанлиги (VAT buoyancy), ва ҚҚС С-самарадорлик (C-efficiency ratio) коэффицентлари шулар жумласидандир. Бу кўрсаткичлар ҚҚС тизимининг самарадорлигини турли жиҳатлардан очиқ беришда хизмати қилади.

Амалдаги ҚҚС тизимининг солиқ сиёсатидаги ўзгаришларга мослашиш қобилиятини баҳолаш учун 2017-2019 йилларда мамлакатда амалга оширилган кенг қўламли ислохотлар даврини таҳлил қилишимиз мумкин. Бу давр оралиғида мослашувчанлик коэффицентини ўртача 1.5 га тенг бўлиб, ҚҚСнинг фискал ислохотларга нисбатан ҳам юқори мослашувчанлик хусусиятига эга эканлигини кўрсатади. Аммо, 2020 йилда бошланган глобал пандемия даврида ҚҚС механизмининг мослашувчанлик кўрсаткичи -0.56 га тушиши кузатилган. Бу 2020 йилда солиқ сиёсатида муҳим ислохотлар амалга оширилганлиги, хусусан, янги таҳрирдаги Солиқ кодексининг қабул қилинганлиги ва COVID-19 сабабли аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш мақсадида турли солиқ имтиёзлари жорий этилганлиги билан изоҳланиши мумкин.

ҚҚС унумдорлиги ва мослашувчанлиги кўрсаткичлари ҚҚС механизмининг солиқ тушумлари барқарорлигини таъминлаш учун ЯИМдаги ўзгаришларга нисбатан умумий реакциясини баҳолаш имконини берсада, қуйидаги иккита камчилик сабабли асосий таҳлил натижаларини мустаҳкамлаш учун қўшимча маълумот сифатида фойдаланилади:

1. ҚҚС ишлаб чиқаришни эмас, балки якуний истеъмол харажатларини солиққа тортишни назарда тутганлиги сабабли, ЯИМдаги ўзгаришлар ҚҚС тушумлари ўзгаришини аниқроқ акс эттиришда чекланган.

2. Ушбу кўрсаткичлар ҚҚС самарадорлигига таъсир этувчи омиллар таркиби ва ҳар бир омилнинг таъсири тўғрисида маълумот беришда чекланган.

С-самарадорлик ушбу камчиликларни бартараф этадиган ва ҚҚСнинг самарадорлик даражаси ҳамда унга таъсир этувчи омиллар тўғрисида батафсил маълумот олиш имконини берадиган кўрсаткич ҳисобланади, яъни С-самарадорлик кўрсаткичи идеал ҚҚС тизимига нисбатан амалдаги ҚҚС тизимининг самарадорлик даражасини батафсил таҳлил қилиш имконини беради.

С-самарадорлик кўрсаткичи 2000-2021 йиллар учун ҳақиқатдаги ҚҚС тушумининг идеал ҚҚС суммасига нисбати орқали аниқланди (3-формулага қаранг). Бунда, идеал ҚҚС суммаси иқтисодиётдаги барча якуний истеъмол харажатлари, хусусан, уй-хўжаликлари, давлат бошқарув органлари ва уй хўжаликларига хизмат кўрсатувчи нотижорат ташкилотлар томонидан амалга оширилган якуний истеъмол харажатларининг стандарт солиқ ставкасига кўпайтмаси орқали аниқланди. Бу кўрсаткич идеал ҳолатда 1 коэффициентга ёки 100% га тенг бўлади.

Таҳлиллар кўрсатишича, 2000-2010 йилларда ҚҚС самарадорлиги ўртача 0.45 коэффициентга, 2011-2017 йилларда эса ўртача 0.33 коэффициентга тенг бўлиб, пасайиш юз берган. Яъни, ҚҚСнинг йиғилувчанлик (фискал салоҳияти) кўрсаткичи ўртача 0.08 пунктга ёмонлашган. Сўнги 5 йил давомида (2017-2021 йй.) бу кўрсаткич ўртача 0.43 коэффициентга тенг бўлган. Гарчи ушбу даврда самарадорлик кўрсаткичи 0.1 пунктга ошган бўлсада, Шарқий Осиё (0.73), ривожланган мамлакатлар (0.62), Европа ва Марказий Осиё (0.61) ҳамда Лотин Америкаси (0.56) мамлакатлари ва дунё бўйича ўртача даражадан (0.51) паст ҳисобланади [10].

Юқоридагилардан хулоса қиладиган бўлсак, сўнги йилларда солиқ сиёсати ва маъмурчилиги доирасида амалга оширилган ислохотлар натижасида ҚҚСнинг фискал салоҳияти, яъни С-самарадорлиги олдинги 10-15 йилга нисбатан сезиларли даражада яхшилانган бўлиб, у ўз навбатида ҳақиқий солиқ тушумлари ошишига ҳам катта ҳисса қўшган.

Шунингдек, ҚҚС тушуми ўзгаришига таъсир этувчи икки омил, яъни солиқ ставкаси ва якуний истеъмол харажатлари С-самарадорлиги кўрсаткичининг таркибий қисмлари бўлиб, уларни оптималлаштириш бир вақтнинг ўзида С-самарадорлиги кўрсаткичининг яхшиланишига, шунингдек, солиқ тушумлари кўпайишига хизмат қилади.

Хулоса ва таклифлар. Шундай қилиб, қўшилган қийматни солиққа тортиш механизми самарадорлигини баҳолаш услубиёти таҳлили юзасидан қуйидагиларни таъкидлаш лозим:

1. Тадқиқотлар кўрсатишича, ҚҚС мамлакатларнинг бюджет даромадларини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, дунё бўйича жами солиқ тушумларининг ўртача бешдан бир қисмини ташкил этади. Бу унинг моҳиятан бюджет даромадлари манбаини кенгайтириш ва даромадларни қайта тақсимлаш каби икки асосий мақсадда лойиҳаланганлиги билан изоҳланади.

2. ҚҚСнинг билвосита солиққа тортишнинг бошқа муқобил усулларидан афзаллиги унинг юқори фискал салоҳияти ҳисобланиб, одатда у кенг солиқ базасига эга бўлиши ва у орқали ҳисоб-фактураларни мониторинг қилиш имконияти мавжудлиги солиқ қонунчилигига риоя этиш ҳамда солиқлар йиғилувчанлигини яхшилашга ёрдам беради

3. ҚҚС истеъмол қарорларига таъсир этишга йўналтирилмаганлиги сабабли, идеал жиҳатдан унинг механизми ҳеч қандай имтиёзларсиз ҳамда оралиқ истеъмол учун кирувчи ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда барча ва фақат якуний истеъмол харажатларини ягона оптимал ставкада солиққа тортишни назарда тутди. Бунда, ҚҚС базасини ҳисоблашда истеъмол тури ёндашувига ҳамда солиқни ҳисоблашда ҳисоб-фактурага асосланган усулдан фойдаланиш самарали ҳисобланади.

4. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, Ўзбекистонда амалда бўлган ҚҚС мураккаб ва нисбатан кам такомиллашган механизмга эга бўлиб, амалдаги солиқ ставкасининг ялпи ички маҳсулотга нисбатан йиғувчанлик салоҳияти ва солиқ механизмнинг ташқи таъсирларга нисбатан мослашувчанлик даражаси дунё бўйича ўртача даражадан пастдир.

5. ҚҚС механизми фискал салоҳияти С-самарадорлик кўрсаткичи орқали баҳоланди. Ушбу кўрсаткич ҳақиқий ҚҚС тушуми ва иқтисодийдаги барча якуний истеъмол харажатларини ягона ставкада солиққа тортишни назарда тутувчи идеал солиқ механизми асосида йиғилиши мумкин бўлган ҚҚС ҳажми орасидаги фарқни баҳолашга асосланади. Таҳлил натижасида Ўзбекистонда амалда бўлган ҚҚС механизми ўзининг идеал салоҳиятига нисбатан икки баравар самарасиз эканлиги аниқланди.

6. Ўзбекистонда ҚҚС механизми нисбатан заиф ишлаб чиқилган бўлиб, фақатгина солиқ ставкасини пасайтириш ёки имтиёزلарни қисқартириш орқали унинг фискал салоҳиятини ошириш самара бермайди.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. "Халқ сузи" газетаси. 29 декабр 2018 йил.
2. Гадоев Э. ва бошқ. Солиққа оид хатолар. – Т.: "Иқтисодий ва ҳуқуқ дунёси" нашриёт уйи, 1996. -128 б.
3. Гатаулин Ш. Солиқлар ва солиққа тортиш. – Т.: ДСҚ, 1996. – 241 б.
4. Завалишина И. Солиқлар: назария ва амалиёт. – Т.: "Иқтисодий ва ҳуқуқ дунёси", 2005. – 544 б.
5. Ваҳобов А., Маликов Т. Молия. – Т.: «НОШИР», 2012. – 712 б.
6. Маликов Т., Олимжонов О. Молиявий менежмент. – Т.: Академия, 1999. – 254 б.
7. Тошматов Ш. Корхоналарни ривожлантиришда солиқлар роли: Монография. – Т.: Фан ва технология, 2008. – 204 б.
8. А.Жўраев, А.Аманов "Солиқлар ва солиққа тортиш". Дарслик Т.:ТМИ, 2020.139-б.
9. Перов А., Толкушкин А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. –М.: "Юрайт", 2012. С. 99
10. Sancak, C., R. Velloso, and J. Xing. Tax Revenue Response to the Business Cycle,» IMF Working Paper 10/71 (Washington: International Monetary Fund). 2010- pp. 12-27.
11. Ueda J. The Evolution of Potential VAT Revenues and C-Efficiency in Advanced Economies. International Monetary Fund, Working Paper WP/17/158, 2017 – pp. 1-38.

12. Guedes de Oliveira F., and L. Costa, (2015). The VAT Laffer Curve and the Business Cycle in the EU27: An Empirical Approach. *Economic Issues*, Vol. 20(2), 2015 – pp. 29-44
13. Dudine P., and J. Jalles. How Buoyant Is the Tax System? New Evidence from a Large Heterogeneous Panel. *IMF Working Paper 17/4*, International Monetary Fund. 2017.
14. Keen M. The Anatomy of the VAT. *National Tax Journal*, Vol. 66, 2013 – pp. 423-446.
15. Ebrill L., M. Keen, J. Bodin, and V. Summers, *The Modern VAT*. Washington, D.C.: International Monetary Fund. ISBN 1-58906-026-1. 2001
16. OECD. *Consumption Tax Trends 2008: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Administration Issues, 2008* - <https://doi.org/10.1787/ctt-2008-en>.
17. Абдувохидов А. А. и др. ПАНДЕМИЯ ВА ПАНДЕМИЯДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИМПОРТ ЎРНИНИ БОСУВЧИ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ МОДЕЛИ //Журнал Инновации в Экономике. – 2021. – Т. 4. – №. 6.
18. Борибаев Э., Абдувоксидов А. Миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантиришда пул-кредит сиёсатининг самарадорлигини ошириш йўллари //Экономика И Образование. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 34-39.
19. Нурмухаммидова М. Х. и др. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ БОСҚИЧИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСЛАРИ //ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 401-417.